

ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ В ПОЭЗИИ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

Ниязова Х.Х.

Бухарский государственный педагогический институт

Кафедра узбекского и русского языков

niyazovaxilola@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477405>

Аннотация: В данной работе рассматриваются ключевые этапы исследования новообразований в творчестве Игоря Северянина.

Ключевые слова: узуальные слова, неологизм, классификация способов словообразования, лексика.

Известный поэт И. Северянин до сих пор остается предметом неоднозначных оценок лингвистов. О. Мандельштам, также известный поэт XX века, в своей рецензии на сборник стихов Северянина "Громокипящий кубок" высказал мнение о том, что недостатками поэзии Северянина являются чудовищные неологизмы и экзотические иностранные слова, которые автор пестрит в своих текстах. Он также отмечает, что поэт, сбившись с толку в культурных вопросах, иногда умеет давать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении.

Каретка куртизанки, в коричневую лош

По хвойному откосу спускается на пляж.

Чтоб ножки не промокли, их надо **окалошить**, –

Блюстителем здоровья назначен юный паж.

Кудрявым музыкантам предложено исполнить

Бравадную мазурку. Маэстро, за пюпитр!

Удастся ль душу дамы восторженно **омолнить**

Курортному оркестру из мелодичных цитр?

Цилиндры **солнцевеют**, причесанные **лоско**,

И дамьи туалеты пригодны для витрин.

(«Карета куртизанки»)

Игорь Северянин и Владимир Маяковский были друзьями-соперниками и создали свои уникальные поэтические стили, в которых использовали индивидуально-авторские новообразования. Часть этих новообразований совпадает как по форме, так и по значению, что позволяет назвать их абсолютными двойниками. Несмотря на то, что такие слова имеют одинаковое значение и состав, и созданы одинаковым способом, они не всегда выполняют одинаковые стилистические функции.

Это было выявлено при анализе 57 идентичных неологизмов в поэтическом языке обоих поэтов.

Среди неологизмов Игоря Северянина, можно выделить такие слова, как "нудь", "стихбы", "сверхдрднбут", "морево", "залъдиться", "хамий", "оветренный", "слёзовый", "весениться", "огнеть", "одионочить", "рьянь", "дружий", "царий", "сонь", "новь", "белёсо", "лазорье", "острожно" и "утло".

В.В. Никульцева в статье «Идентичные окказионализмы в творчестве Игоря Северянина и Владимира Маяковского» [1] сделала несколько неожиданный вывод, что из 20 сходных индивидуально-авторских новообразований 16 принадлежат Северянину, а Маяковскому – всего 4.

В статье В.В. Никульцевой отмечается, что имя Игоря Северянина в настоящее время восстановлено в правах, но его творческий феномен до сих пор не полностью исследован. Индивидуально-авторские новообразования, которые были яркой чертой стиля Северянина, представляют собой один из способов выражения его индивидуальной картине мира и отражают его личное видение. [2]

Льются взоры, ласково и грезно –

То лазорь, то пламя, то фиоль.

Заморело! – глиняные глыбки

Я бросаю в море, хохоча.

(«Прогулка короля»)

В.В. Никульцева предполагает, что источником первых окказионализмов в творчестве И. Северянина могла послужить речь, которую он слышал в своей родной местности - Череповецком уезде Новгородской губернии. Она считает, что поэт черпал новые слова из олонецкого, новгородского и архангельского наречий, что нашло свое отражение в его поэзии (как, например, в фразе "солнце дохнет, урожая"). [3]

Н.Г. Бабенко подчеркивала, что при создании новообразования Игорь Северянин использовал уже существующие морфемы в языке. Она также отмечала, что истинно новым в созданном слове является скрещение координат, а не сами координаты, то есть слияние разных концептуальных смыслов. [4]

Игорь Северянин использовал словообразование в основном для того, чтобы привлечь внимание публики к своему творчеству и сделать его более необычным и запоминающимся. Исследователь А.В. Завадская

отмечает, что футуристы также использовали окказиональную лексику для создания эффекта шокирования и удивления у читателей.[5]

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском

Я трагедию жизни претворю в **грезофарс**...

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Из Москвы – в Нагасаки! Из Нью-Йорка - на Марс!

(«Ананасы в шампанском!»)

Таким образом, мы можем сделать вывод, что стиль Игоря Северянина был уникальным и был сформирован под влиянием различных языковых и социокультурных факторов. Анализ языка помогает нам более глубоко понять индивидуальную поэтическую систему Северянина, то есть ту "ткань" его произведений, в которой узоры можно расшифровать только при внимательном рассмотрении и рефлексии исследователя.

Список использованной литературы:

1. Никульцева В.В. Идентичные окказионализмы в творчестве Игоря Северянина и Владимира Маяковского // Русский язык в школе, 2004. № 1. – С.59-64.
2. Гороя И.Г. Авторские окказионализмы в романе А.И.Солженицына «Красное колесо» / «Август четырнадцатого» (на материале сложных прилагательных): автореф. Дисс. ... канд. Филол. Наук. – спб, 2009.
3. Никульцева В.В. Идентичные окказионализмы в творчестве Игоря Северянина и Владимира Маяковского // Русский язык в школе, 2004. № 1. – С.59-64.
4. Бабенко Н.Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ. – Калининград, 1997.
5. Khayatovna, N. M. UDC: 398.93 ENGLISH AND UZBEK BLESSINGS WHICH FORMED BY THE BELIEF OF MAGIC WORDS. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 72.
6. Khayatovna, N. M. (2022). Commonalities of English and Uzbek blessings. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 406-410.
7. Niyazova, M. (2022). INTERPRETATION OF SABAI SAYYOR EPIC POEM IN KHAMSA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 10(10).
8. Niyazova, M. K., & Subxonova, N. M. (2023). A Critical Study of Crusoe's Mind and Character. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 20, 105-110.

9. Niyazova, M. K. (2020). Commonalities in the theme of English and Uzbek blessings. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 7602-7605.
10. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: *Inderscience Research*. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
11. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: *Inderscience Research*. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
12. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: *Journal of Scholarly Research*. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.
13. Niyazova, M. (2020). Daily life blessing in English and Uzbek literature. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
14. Муродова М. М. Space and Time in a Work of Art //Web of Teachers: *Inderscience Research*. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-36.
15. Завадская А.В. «Эпатажная лексика» в поэзии русских футуристов: дисс. канд. Филол. Наук. – Оренбург, 2008. – 156 с.

